

FUTBOL KLUBLARINI PUL MABLAG'LARI BILAN TA'MINLASHDA MARKAZLASHTIRILGAN MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMI VA UNING O'ZBEKISTONDAGI ISTIQBOLLARI

Mirzayev Ulug'bek

ulugbek_mirzaev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401508>

Jahon futbol bozorining jadal rivojlanish sharoitida moliyaviy mexanizmlarning barqarorligi va shaffofligi muvaffaqiyatning asosiy omiliga aylanmoqda. Resurslarning teng taqsimlanishini va sport musobaqalarning raqobatbardoshligini ta'minlovchi modellar ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Markazlashtirilgan moliyalashtirish - bu dunyoning yetakchi futbol ligalarida o'z samaradorligini isbotlagan ana shunday mexanizmlardan biridir. Sport sohasini transformatsiya qilish bosqichida bo'lgan O'zbekiston uchun ushbu model futbol ekotizimini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladigan strategik qadam bo'lishi mumkin.

Markazlashtirilgan moliyalashtirish daromadlarning asosiy qismini (teletranslyatsiya, homiylik shartnomalari, mahsulot litsenziyalash) liga yoki milliy assotsiatsiya darajasida jamlash va uni ishtirokchilar o'rtasida oldindan belgilangan va shaffof formula asosida qayta taqsimlashni nazarda tutadi. Ushbu model moliyaviy tengsizlikni kamaytirish, klublar rivojlanishini rag'batlantirish va musobaqalarning umumiy jozibasini oshirishga qaratilgan.

Angliya Premyer-ligasining (APL) misolida televideniye huquqlarini markazlashtirilgan holda sotish muhim o'rin tutadi, bu orqali har yili \$4 milliarddan ortiq daromad olinadi. Ushbu daromadlar teng ulushlar, turnir jadvalidagi o'rin va teletranslyatsiyalar soniga asoslangan formula asosida taqsimlanadi. AQShda MLS ligasi huquqlarni markazlashtirib, ularni Apple TV bilan tuzilgan strategik kelishuv orqali sotadi. Saudiya Arabistonida davlat fondi (PIF) asosiy klublarni moliyalashtirish orqali mamlakat futbol ligasi SPLning ommaviyligini va raqobatbardoshligini oshirmoqda.

Markazlashtirilgan modelning afzalliklarini, masalan, mana bu jadvaldan xulosa qilish mumkin:

Ko'rsatkich	Modeldan oldin	Modeldan keyin
Top-3 va qolgan klublar o'rtasidagi daromad tafovuti	5:1	2:1
O'rtacha televideniye reytingi	2,1%	3,5%
Liganing homiylari soni	4	9

O'zbekiston futbol tizimida moliyalashtirish differensiatsiyalashgan, ya'ni alohida-alohida yo'nalishga ega bo'lib, klublar mahalliy byudjetlar, homiylar va ma'muriy tuzilmalarga bog'liqdir. Bu yondashuv moliyalashtirishda beqarorlik, uzoq muddatli investitsiyalarning yetishmasligi va media jozibadorlikning pastligiga olib kelmoqda. Teletranslyatsiyalar klublarga umuman daromad keltirmaydi, professional liga esa markazlashtirilgan tijorat operatori sifatida faoliyat yuritmaydi. Moliyaviy hisobot standartlarining yo'qligi sarmoyadorlar va muxlislarda ishonchni kamaytiradi.

O'zbekiston Superligasi klublarining bugungi kundagi daromadlari asosan quyidagi manbalardan iborat:

- homiyliklar – 71%;
- mahalliy byudjetlar – 20%;
- xalqaro musobaqalar va transferlar – 5%;
- chiptalar – 2%;
- media va merchandayzing – 2%.

Markazlashtirilgan modelni joriy qilish uchun normativ o'zgarishlar zarur. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O'FA) va O'zbekiston professional futbol ligasi (O'zPFL) liganing tijorat huquqlarini boshqarish vakolatiga ega bo'lishi kerak. Klublarni moliyaviy hisobotni ochiqlashga majbur qiluvchi reglamentlar tasdiqlanishi, daromad taqsimoti mexanizmlari ishlab chiqilishi lozim. Sarmoyadorlar uchun soliq imtiyozlari kabi rag'batlantiruvchi qonunchilik asoslarini ishlab chiqish ham muhimdir.

Dastlabki bosqichda Superliga doirasida 6-8 klub ishtirokida sinov loyihasini joriy qilish, televideniye huquqlari va homiylikni markazlashtirilgan tarzda amalga oshirish taklif qilinadi. Moliyaviy taqsimot uchta asosiy komponent asosida bo'lishi kerak: teng ulush, sport natijalari uchun bonus va infratuzilma hamda yoshlar rivoji uchun bonus. Shu bilan birga, YouTube yoki FIFA+ orqali o'yinlarni translyatsiya qiluvchi media platforma ishga tushiriladi. Ikkinchi bosqichda esa O'zPFL qoshida media xolding tuzilib, huquq sotuvi, PR va raqamli rivojlanish bilan shug'ullaniladi. Markazlashtirilgan moliyalashtirish modeli musobaqa ishtirokchilari uchun moliyaviy tenglikni ta'minlabgina qolmay, balki liganing raqobatbardoshligi, tijorat jozibasini va barqarorligini ham sezilarli darajada oshiradi. APL, MLS, SPL kabi ligalar misolida ko'rish mumkinki, strategik investitsiyalar va tizimli yondashuv futbol sifati, muxlislar va investorlar e'tiborini oshirgan. O'zbekiston uchun bu global futbol tizimiga to'laqonli integratsiyalashishning samarali yo'li bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, futbol klublarini moliyalashtirishda markazlashtirilgan mexanizm joriy etilishi sport sohasida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda resurslarni optimal taqsimlash imkonini yaratadi. Ushbu yondashuv professional klublarning iqtisodiy mustaqilligini kuchaytirish, ularning infratuzilmasini rivojlantirish va yosh futbolchilarni tayyorlash tizimini qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda markazlashtirilgan moliyalashtirish mexanizmini bosqichma-bosqich joriy etish orqali futbol industriyasining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va xalqaro raqobatbardoshlikni mustahkamlash mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2019-yildagi "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887-son farmoni.
2. FIFA Global Transfer Market Report 2024.
3. Premier League Annual Report 2023–2024.
4. O'zbekiston professional futbol ligasi – 2020–2024-yillar hisobotlari